

भारत में हिंदी भाषा की डबिंग ने खोले हैं विश्व सिनेमा कारोबार के नए आयाम

- श्री महेश कुमार मिश्रा
राजस्थान, भारत

भारतीय हिंदी सिनेमा को अमेरिका के हॉलीवुड की तर्ज पर बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। ल्यूमियर ब्रदर्स के आविष्कार से दुनिया के कई महान शख्सियतों पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारत में सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के भी इससे अछूते नहीं रह पाए। भारत में मूक सिनेमा के सृजन के उपरान्त हिंदी भाषा में सिनेमा की अल्प यात्रा ऐतिहासिक है। हॉलीवुड की तरह भारत का सिनेमा उद्योग भी सबसे पुराने उद्योगों में प्रसिद्ध है। हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय भाषाओं में प्रतिवर्ष लगभग 2000 फ़िल्में भारत में प्रति वर्ष बनती हैं।

आज विश्व में हिंदी भाषा का स्थान दूसरे पायदान पर आता है। कला और मनोरंजन के सशक्त माध्यम के रूप में हिंदी सिनेमा, 136 करोड़ की आबादी वाले देश भारत के साथ विश्व में अपनी पहचान रखता है। साल 1930 में भारतीय हिंदी फ़िल्म वितरण को 6 प्रदेशों में विभक्त किया गया था, जिसमें मुख्यतः बम्बई सर्किट (महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक), दिल्ली-यूपी सर्किट (उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और दिल्ली एनसीआर), पूर्वी पंजाब (पंजाब, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर), पूर्वी सर्किट (पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, नेपाल, उड़ीसा और असम), राजस्थान सर्किट (राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र), दक्षिण सर्किट (आंध्र प्रदेश और दक्षिण महाराष्ट्र, मैसूर, बंगलौर, तमिलनाडु) शामिल थे। इसके अलावा विदेशों में फ़िल्मों के वितरण और प्रदर्शन के लिए ओवरसीज़ टेरिटरी (Overseas Territory) भी शामिल की गयी।

महान निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास की

‘धरती के लाल’ (1946) भारत के बाहर संयुक्त राष्ट्र रूस (तत्कालीन) में प्रदर्शित हुई पहली फ़िल्म मानी जाती है। पूरे विश्व में 17 भाषाओं में उपशीर्षक (subtitle) के साथ महान निर्देशक महबूब खान की फ़िल्म ‘आन’ (1952), 28 देशों में प्रदर्शित हुई। इन देशों में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस आदि कई देश शामिल हैं। इस फ़िल्म ने विदेशों में काफ़ी अच्छा व्यवसाय किया था। करीब 2.5 करोड़ भारतीयों के 110 देशों में फैले होने की वजह से विदेशों में हिंदी सिनेमा में व्यापार का हमेशा से अवसर उपलब्ध रहा है। वर्तमान समय में फ़िल्म उद्योग के विस्तार को देखते हुए इन क्षेत्रों को 11 भागों में विभक्त किया गया है। अरबों रुपये का कारोबार करने वाली फ़िल्मों का प्रदर्शन पूरे भारत में करीब 9,600 सिनेमा घरों में होता है। इसमें भी 6,650 सिंगल स्क्रीन और 2,950 मल्टीस्क्रीन पर प्रदर्शित होती है।

भारत में मुख्य मल्टीप्लेक्स श्रृंखला में पीवीआर सिनेमा लिमिटेड, आईनाक्स लिज्योर लिमिटेड, पैरामिड साईमारा, वैल्यूएबल मीडिया, मुक्ता ऐडलैब, रियल इमेज, सत्यम् सिनेमा, श्रीनगर सिनेमा, फ्रेम इंडिया लिमिटेड, सिनेमैक्स इंडिया लिमिटेड और फ़न सिनेमा प्रमुख हैं। जबकि फ़िल्म वितरण में मुक्ता आर्ट्स, यशराज फ़िल्म्स, सिनेविस्टा, के सेरा सेरा, ई-सिटी इंटरटेनमेंट, यूटीवी मोशन पिक्चर, पीवीआर पिक्चरस्, सहारावन मोशन पिक्चर, श्रीअष्ट विनायक सिनेमाविज़न, ईरोस इंटरनेशनल (Overseas Territory), इंडियन फ़िल्म कंपनी (नेटवर्क-18) प्रमुख हैं।

प्रकाश के साथ ध्वनि की तकनीकी से उन्नत प्रथम

सवाक (बोलती) फ़िल्म 'आलमआरा' की शुरुआत के बाद सिनेमायी महासागर में आज तक हिंदी भाषा में समाए कथानकों, चरित्रों, सामाजिक स्थिति के समय और स्थान को जीवंत करने का कार्य फ़िल्मकारों द्वारा किया जा रहा है। भारत और हिंदी को सिनेमा एक बड़ा उद्योग देखते हुए विश्व सिनेमा के निर्देशक और निर्माता अपनी फ़िल्मों की हिंदी भाषा में डबिंग करके, पूरे विश्व में एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों में सिनेमा सामग्री का वैश्वीकरण होने से मनोरंजन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा भी आयी है। तकनीकी विकास और भाषायी सरलता की वजह से विश्व के बड़े बाज़ार में विश्व सिनेमा की कई फ़िल्मों ने भारत में जगह बनायी, जो कि कुछ साल पहले सम्भव ही नहीं था। इसका सबसे बड़ा श्रेय 1990 के उदारीकरण के समय में स्टीवन स्पीलबर्ग की फ़िल्म 'जुरासिक पार्क' (1993) को दिया जाना चाहिए, जिसने पहली बार भारत में उस दौर की बड़ी फ़िल्मों से चुनौती लेते हुए 5 करोड़ से अधिक का व्यापार किया। यह पहली बार था कि हिंदी भाषा में वैश्विक स्तर पर इतने बड़े कारोबार को देखा गया था।

जुरासिक पार्क की वजह से भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में हिंदी भाषा के विस्तार और प्रभाव को बाज़ार के अन्तर्गत देखते हुए, क्षेत्रीय निर्माताओं ने हिंदी भाषा में फ़िल्मों के प्रदर्शन पर ज़ोर देना शुरू कर दिया था। मणिरत्नम की फ़िल्म 'रोजा' (1992) और 'बॉम्बे' (1995) ने भी भाषायी स्तर पर क्षेत्रीय प्रभाव के कारोबार को मनोरंजन से जोड़कर अच्छा व्यापार किया। इसका प्रभाव आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि मूलतः क्षेत्रीय भाषा में बनी 'बाहुबली' (दोनों भाग) फ़िल्म को हिंदी भाषा के साथ जोड़कर भारत की सबसे अधिक व्यापार करने वाली फ़िल्म का दर्जा प्राप्त हुआ है। जिन्होंने भारत सहित पूरी दुनिया में करीब 1,683 अरब रुपये का व्यापार किया है।

एक दौर ऐसा भी था, जब विदेशी फ़िल्मों को देखने के लिए समाज के उच्च वर्ग के लोग ही सिनेमाघरों में जाया करते थे। मुख्यतः विश्व स्तर की फ़िल्में अंग्रेज़ी भाषा में ही हुआ करती थीं। इसे एक ऐसी विडम्बना ही

कहा जाए कि समय बदलने के अनुरूप हिंदी डबिंग का दौर जब भारत में शुरू हुआ, तब उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा विदेशी फ़िल्मों को ही हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाने वाला मध्यम वर्ग कठिन अंग्रेज़ी भाषा से सरल हिंदी अनुवाद को जीवंत और भारतीय परिवेश में सुनकर फ़िल्मों से जुड़ने लगा। फ़िल्मों का कथानक और पात्र विदेशी होने के बावजूद, भाषा की सरलता ने व्यवसाय के नए आयामों को खोल दिया।

भारतीय अर्थशास्त्री भी मनोरंजन और व्यापार का तकनीकी माध्यम से सरल हो जाने की वजह से इसे एक ऐसी चुनौती के रूप में देखते हैं, जिसका असर सीधे रूप से भारतीय फ़िल्मों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भारत में राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और ऋतिक रोशन द्वारा अभिनय से सजी फ़िल्म 'क्रिश-3' (2013) का प्रदर्शन लगातार टाला जा रहा था, क्योंकि उसी समय मॉर्वल मूवीज़ की एवन्जर्स सीरीज़ और डी सी कॉमिक्स की फ़िल्में भारत में एक के बाद एक हिंदी भाषा में भी प्रदर्शित हो रही थीं। क्रिश-3 की तकनीकी गुणवत्ता और सामग्री से चिंतित निर्माता ने फ़िल्म को ऐसे समय प्रदर्शित किया, जिससे फ़िल्म की लागत, पूंजी और व्यवसाय हो सके। वैश्विक प्रतिद्वंद्विता के इस उदाहरण को आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में स्टार के अनुरूप तैयार होने वाली फ़िल्म तकनीकी स्तर पर आज भी विश्व सिनेमा से निम्नतर ही आँकी जाती है।

2011 में निर्देशक महेश भट्ट ने मुंबई और चेन्नई के कुछ निर्देशकों के साथ मिलकर डब की गई विदेशी फ़िल्मों के खिलाफ़ प्रतिबंध करने की माँग भी की थी। हिंदी, तेलुगु, तमिल, भोजपुरी के साथ अन्य कई भाषाओं में फ़िल्मों की डबिंग से भारतीय हिंदी सिनेमा के कारोबार को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। विरोध में कहा भी जा रहा था कि विदेशी फ़िल्में स्थानीय फ़िल्मों का बड़ा हिस्सा खा रही हैं। फिक्की-के. पी.एम.जी. की एक रिपोर्ट में विदेशी फ़िल्मों के राजस्व के बारे में जानकारी भी दी गयी कि कुल कारोबार का 35

प्रतिशत हिस्सा डबिंग से आता है। वैश्विक फ़िल्म उद्योग की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में भारत में डबिंग की कमाई कुल राजस्व का करीब 10 प्रतिशत बतायी गयी है। भारत जैसे बड़े मनोरंजन बाज़ार के लिए यह आँकड़ा राजस्व के मामले में काफ़ी बड़ा दिखायी देता है।

भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी भाषा और सिनेमा को मुख्य बाज़ार के रूप में जोड़कर देखा जाए, तो स्पष्ट होता है कि दुनिया के सभी बड़े स्टूडियो भारतीय भाषा की शक्ति और उसकी पहुँच से प्रभावित हैं। वैश्विक पटल पर सिनेमा को देखा जाए, तो 'जुरासिक वर्ल्ड' (2015), 'फ़ास्ट एंड फ़्यूरियस 7' (2015), 'द जंगल बुक' (2016), 'एवेन्जर्स-एंडगेम' (2019), 'द लायन किंग' (2019), 'टॉय स्टोरी' (2019), 'अलादीन' (2019), ऑस्कर के लिए गई फ़िल्म 'जोकर' (2019), 'जुमानजी' (2019), 'वंडरवूमैन' 1984 (2020), 'टेनेट' (2020) के अलावा मॉर्वेल मूवीज़ की फ़िल्में और डी.सी. कॉमिक्स की फ़िल्में प्रमुख हैं।

हिंदी भाषा के साथ शुरू हुए प्रसार को विदेशी फ़िल्मों के व्यापार ने तब और भी बढ़ा दिया जब डबिंग के लिए अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दिया गया। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी के अलावा भोजपुरी भाषा में भी डबिंग होने लगी है। फ़िल्म समीक्षकों का भी मानना रहा है कि ज़्यादा-से-ज़्यादा लोग सिनेमाघरों में आएँगे, तो पूरे मनोरंजन जगत के व्यापार की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि भारत के सामाजिक परिवेश में हर तरह के दर्शक मौजूद हैं, जो मल्टीप्लेक्स या सिंगल स्क्रीन पर अपनी पसंद की फ़िल्म देखते हैं। विश्व स्तर की बड़ी बजट की फ़िल्में इसीलिए भारत में अरबों रुपये का कारोबार करने में सफल रहती हैं।

हिंदी भाषा में डबिंग के माध्यम में एशिया में सबसे बड़े सशक्त माध्यम सिनेमा को विश्वस्तर पर भी जगह मिली है। इसी का प्रभाव हम देखें, तो विश्व स्तर की बड़े बजट की फ़िल्मों में भारतीय महाद्वीप से जुड़े कलाकारों का प्रतिनिधित्व देखने को मिल ही जाता है।

अली फ़ज़ल ने 'फ़्यूरियस 7' में, इरफ़ान खान ने 'जुरासिक वर्ल्ड' में, प्रियंका चोपड़ा ने 'बे वॉच' में, दीपिका पादुकोण ने 'ट्रिपल एक्स' में, अनिल कपूर ने 'मिशन इम्पॉसिबल' और 'स्लमडॉग मिलियनेर' में मुख्य हिंदी भाषी सिनेमा के अलावा, विश्वस्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया। 'द ग्रेट गैट्सबी' में अमिताभ बच्चन मेहमान की भूमिका में रहे, लेकिन उनके अभिनय को लियानार्डो डिकाप्रियो की तर्ज पर ही माना गया।

2020 के कोरोना काल में जहाँ फ़िल्मकारों और स्टूडियो को अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं भारत में ब्रिटेन मूल के निर्देशक ने 'टेनेट' फ़िल्म का न केवल प्रदर्शन किया, बल्कि भारतीय कलाकारों को भी मुख्य भूमिका में रखा। डिम्पल कपाडिया फ़िल्म कथानक के केन्द्र में मौजूद रहीं और अपने सशक्त अभिनय से भारतीय सिनेमा के परचम को बुलंद रखा। 'टेनेट' को हिंदी भाषा में भी प्रदर्शित किया गया, जिसकी वजह से यह फ़िल्म भारत में सफल कारोबार करने में सक्षम हो सकी। हिंदी भाषा के अलावा यह भारतीयता का प्रभाव था कि कथानक में मुख्य पात्र विदेशी होने के बावजूद, फ़िल्म का काफ़ी हिस्सा भारत में शूटिंग के लिए चुना गया, जिसका प्रमुख कारण दर्शकों से जुड़ाव और व्यवसाय की प्रधानता ही है। पिछले कुछ सालों से भारतीय कलाकारों को प्रमुख पात्र के रूप में विदेशी फ़िल्मों में जगह दी जाने लगी है।

'जुरासिक पार्क' (1993) से भारत में हिंदी भाषा की डबिंग के खुले नए व्यवसाय ने चीनी फ़िल्म, कोरियाई फ़िल्म, एनीमेशन फ़िल्म, हॉलीवुड फ़िल्म, क्षेत्रीय फ़िल्म आदि को अपने भीतर समाहित करते हुए, उसे दर्शक के समक्ष सरल अनुवाद में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। भारत में डबिंग ने भी एक उद्योग का रूप ले लिया है, जिसमें करीब 2000 से ज़्यादा वॉइस ओवर आर्टिस्ट और 30 से ज़्यादा डबिंग एजेंट कार्य करते हैं। दुनिया भर की दृश्य सामग्रियों को अपनी आवाज़ देने का कार्य लगातार इस उद्योग से जुड़े कलाकारों द्वारा किया जा रहा है।

आबादी और बाज़ार के मिश्रण ने हिंदी भाषा

को वैश्विक स्तर पर इतना प्रभावशाली बना दिया है कि दुनिया के किसी भी देश के निर्देशक हिंदी भाषा में फ़िल्म को प्रदर्शित करने की इच्छा समय-समय पर बता चुके हैं। मनोरंजन में प्रतिद्वंद्विता से दर्शकों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें उच्च गुणवत्ता की फ़िल्में देखने को मिल रही हैं। सेटलाइट ब्रॉडकास्टिंग और ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफ़ॉर्म ने भी फ़िल्मों को सर्वसुलभ करने के साथ हिंदी भाषा में फ़िल्मों की सामग्री और तकनीकी को जोड़, एक बेहतरीन संगम प्रस्तुत किया है। जिसकी वजह से आज पूरा विश्व ही एक छोटे से गाँव की तरह हो गया है, जो कि विश्व सिनेमा को अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी चुनिंदा भाषा में देख सकता है। भाषा ने सिनेमा की साग्री को स्थानीयता प्रदान कर दी है। कोरोना के दौरान अमाज़ोन प्राइम और नेटफ़्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म दुनिया के 190 देशों में 24 भाषाओं में अपनी सामग्री को प्रेषित कर रहे हैं। भारत में 'दंगल' और 'श्री-इंडियट्स' ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें चीनी भाषा में डबिंग कर प्रदर्शित किया गया और करोड़ों रुपये का व्यापार संभव हो पाया। फ़िक्की-के.पी.एम.जी. की रिपोर्ट में बताया भी गया है कि साल 2012 में वैश्विक स्तर पर भारतीय फ़िल्मों ने करीब 7.6 अरब रुपये उत्पन्न किए। इस आय का 70 प्रतिशत हिस्सा तीन बाज़ारों से आया - यूरोप, अमेरिका और मध्य-पूर्व एशिया।

भारत में डबिंग का व्यवसाय करीब 120 करोड़ रुपये हैं। बड़ी कम्पनियाँ, छोटी कम्पनियों को डबिंग करने का अवसर प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से मशरूमनुमा उद्योग बनकर, पूरे भारत में नए अवसरों को पैदा कर रहा है। एक तीन घंटों की फ़िल्म को टीवी के लिए डब करने में करीब 3 से 5 लाख रुपये तो वहीं सिनेमा के लिए 15 से 20 लाख रुपये की लागत आती है। अनुवादक, भारतीय भाषायी फ़िल्म के लिए 1 रुपये प्रति शब्द कार्य करता है, तो वहीं उसे 10 रुपये प्रति शब्द विदेशी भाषा के लिए मिलते हैं। सिनेमा में प्रदर्शित होने वाली फ़िल्म की पूरी डबिंग में करीब 30 दिन का समय लगता है। इस

डबिंग में डबिंग कलाकारों के साथ निर्देशक, निर्माता, ध्वनि संपादक आदि मौजूद रहते हैं, जो कि फ़िल्म के अंतिम स्वरूप को लेकर निर्णय लेते हैं। कई बड़ी फ़िल्मों की आउटसोर्सिंग का भी कार्य जैसे एनीमेशन, मोशन ग्राफ़िक्स, विज़ुअल इफ़ेक्ट के क्षेत्र में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी तरह के भाषायी अवरोध को डबिंग समाप्त कर देती है। यही वजह है कि कला और मनोरंजन का सशक्त माध्यम सिनेमा कम लागत से हुई डबिंग से दर्शक और फ़िल्म का ऐसा जोड़ सम्भव हो पाता है, जिससे करोड़ों रुपये का सफल व्यवसाय बनता है। तकनीकी के सरल और उन्नत होने से सिनेमा डबिंग में लगातार जीवंतता और विश्वसनीयता प्रदान की जा रही है और यही वजह है कि भारत में वैश्विक फ़िल्म प्रदर्शन के लिए हिंदी डबिंग अति आवश्यक की श्रेणी में विद्यमान हो गयी है। पूरी दुनिया में हो रही डिजिटल क्रांति से हिंदी को न केवल सर्वसुलभ कराने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि भारतीय महाद्वीप और उससे जुड़े लोगों को कला और मनोरंजन की विधा से सार्थक रूप में जोड़ रहा है।

संदर्भ :

1. जाधव, रविन्द्र, मीडिया और हिन्दी : बदलती प्रवृत्तियाँ, वाणी प्रकाशन-2016
2. पारख, जबरीमल्ल, लोकप्रिय सिनेमा और सामाजिक यथार्थ, अनामिका पब्लिशर्स, 2009
3. खांडेकर, विनीता कोहली, भारतीय मीडिया व्यवसाय, सेज पब्लिकेशनस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 2017
4. Kumar, Keval J, Mass Communication in India, Jaico Publishing House, 2015
5. <https://www.thehindubusinessline.com/news/variety/after-hollywood-foreign-films-stealing-the-show/article29829418.ece>
6. <https://www.statista.com/statistics/948620/india->

- market-share-of-domestic-films-by-language/
7. <https://www.businesstoday.in/opinion/perspective/story/india-will-continue-being-a-country-with-lowest-number-of-film-screens-232559-2019-10-03>
 8. <https://www.indiantelevision.com/television/tv-channels/regional/inside-indias-dubbing-and-subtitling-industry-180612>

maresh.bid@banasthali.in